

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041258>

УДК 338.24

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕПЛИЧНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА ПРИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Э.Р. Курумханова,

студент 4 курса, напр. «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Н.А. Никитина,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

ВоГУ,

г. Вологда

Аннотация: В статье приводятся результаты исследования эффективности строительства тепличных растениеводческих комплексов при атомных электростанциях (АЭС). Обогрев помещений данных комплексов планируется выполнять посредством использования теплообменных установок, трансформирующих высокую температуру отработанных вод, отходящих от электростанции, в тепловую энергию, необходимую для выращивания растений. Размещение тепличных комплексов планируется за пределами санитарно-защитной зоны. В качестве сценариев преимущественно рассмотрены варианты выращивания монопродуктовых культур, относящихся к разным отраслям растениеводства. Как показали результаты вычислений, наиболее эффективным является строительство тепличных комплексов при АЭС в целях выращивания лимонов/ огурцов/ помидоров/ зелени.

Ключевые слова: эффективность, тепличное растениеводство, атомные электростанции

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF GREENHOUSE CROPS AT NUCLEAR POWER PLANTS

E.R. Kurumkhanova,

4th year student, ex. "Economics", profile "Accounting, analysis and audit"

N.A. Nikitina,

Scientific Director,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
VoGU,
Vologda

Annotation: The article presents the results of a study of the effectiveness of the construction of greenhouse plant growing complexes at nuclear power plants (NPP). It is planned to heat the premises of these complexes by using heat exchange units that transform the high temperature of waste water from the power plant into heat energy required for growing plants. The placement of greenhouse complexes is planned outside the sanitary protection zone. As scenarios, the options for growing mono-product crops related to different branches of crop production are mainly considered. As the results of calculations have shown, the most effective is the construction of greenhouse complexes at nuclear power plants in order to grow lemons / cucumbers / tomatoes / herbs.

Keywords: efficiency, greenhouse crop production, nuclear power plants

Одним из побочных результатов работы атомных электростанций (далее АЭС) выступает рассеяние 30-40 % образовавшегося тепла в окружающую среду, и как следствие, её тепловое загрязнение [1]. Таким образом, возрастает потребность в научной проработке вопроса эффективного и экологичного применения неиспользованной полезной части атомного топлива. Его решением может стать строительство тепличных комплексов, поддерживающих оптимальную температуру внутри помещений посредством использования возможностей теплообменных установок. В таком случае тепловые отходы АЭС приобретают статус не неизбежные потерь, а потенциального энергоресурса, рациональное использование которого приводит к снижению теплового загрязнения атмосферного воздуха, а также к получению продукции растениеводства. Последнее дает возможность [2-4]:

- удовлетворить пищевые потребности населения отдельных территорий, усилить их продуктовую безопасность;
- повысить эффективность деятельности самих атомных электростанций за счет получения дополнительных финансовых средств от реализации готовой продукции.

В качестве исходных проектных данных были приняты габариты типовой промышленной теплицы площадью 828 м² (длиной 13,8 м и шириной 60 м) и высотой 3,5 метра, размещенной на площади участка 1632 м², отведенной для строительства теплицы с учётом установленных границ санитарно-защитной зоны и её удаленности от АЭС на расстоянии 15 км. Расчет велся для северных территорий страны, мало освещаемых и не

пригодных для выращивания овощей и фруктов в открытом грунте (Мурманская область, Чукотский автономный округ). В качестве параметром микроклимата теплиц принимались температурные, влажностные и прочие характеристики, необходимые для выращивания определенных видов культуры [5].

Автором были рассмотрены девять сценарных вариантов (альтернатив) использования теплицы, устанавливающих рациональность/нерациональность выращивания в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях отдельных видов сельскохозяйственных культур, относящихся к наиболее развитым в тепличном хозяйстве России отраслям растениеводства:

1. По отрасли «плодоводство» – была проанализирована эффективность выращивания двух видов цитрусовых культур, обладающих наибольшим запасом витаминов, – лимоны (сценарий 1) и мандарины (сценарий 2). Также была оценена рациональность выращивания апельсинов: показатели эффективности оказались близки к показателям, вычисленным для культуры «лимон».

2. По отрасли «виноградарство» – рассматривался сценарий выращивания винограда сортов «Хусайне» и «Изабелла» (сценарий 3) как наиболее типичных для большинства регионов России и пригодных для употребления в пищу не только в виде ягод, но и в высушенном виде (в виде изюма).

3. По отрасли «бахчеводство» – оценивался сценарий выращивания типичных для России сортов дынь «Делано», «Колхозница» и т.п. (сценарий 4). Вариант выращивания арбузов в теплице из рассмотрения был удален, поскольку искусственное освещение не может обеспечить нормальное развитие плетей бахчи и налив плодов. Как следствие, арбузы при искусственном выращивании в недостаточно освещенных помещениях имеют более длительный период вегетации, а получившиеся плоды не принимают товарный вид (плоды мелкие и не сладкие). Иные виды бахчевых культур – кабачок, тыква, патиссон – также были удалены из рассмотрения, поскольку их плоды как самостоятельный продукт не пользуются существенным спросом со стороны населения и чаще требуют дополнительной переработки (варки икры, мариновки и пр.).

4. По отрасли «овощеводство» – анализировались варианты выращивания огурцов (сценарий 5), помидоров (сценарий 6), сладкого перца (сценарий 7), баклажанов (сценарий 8) и зелени (сценарий 9).

Первые восемь сценариев предполагали выращивание моносельскохозяйственных культур, поскольку большинство принятых в исследование овощных, фруктовых, виноградных и бахчевых культур не совместимы для одновременного выращивания друг с другом в силу

различий в требующихся параметрах микроклимата теплицы, продолжительности вегетационного периода, технологии определения рядности посадки и пр. критериев. Девятый же сценарий предполагал совместное выращивание в одной теплице различных видов трав (укроп, петрушка, лук зеленый).

Каждый сценарий оценивался как самостоятельный инвестиционный проект, конечной целью реализации которого является достижение точки безубыточности в течение 5-7 лет. Любой сценарий, помимо осуществления единовременных затрат (капитальные вложения) в строительство и оснащение теплицы, учитывал необходимость формирования переменных затрат на поддержание её функционирования (заработная плата и страховые взносы персонала, амортизация оборудования, материальные и прочие расходы). Затраты на осуществление проекта (отрицательные финансовые потоки) оценивались дискретно, а также аккумулировались по годам реализации проекта. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (встречные положительные финансовые потоки, формирующиеся с временным лагом, равным вегетационному периоду выращивания каждого вида растений) также определялась в текущем году в абсолютном выражении и нарастающим итогом по годам реализации инвестиционного проекта. Разность между текущими значениями выручки и затрат позволила сформировать чистую прибыль (убыток) текущего финансового года. Эффективность проекта оценивалась посредством показателя рентабельности – отношения чистой прибыли (если она была достигнута в текущем финансовом году) к полной себестоимости производимой растениеводческой продукции в этом же периоде времени [6-8].

Разница между нарастающими положительными и отрицательными финансовыми потоками позволила получить кумулятивную чистую прибыль (убыток) от реализации проекта в каждом финансовом году. Кумуляты выручки и себестоимости выращивания отдельного вида сельскохозяйственных культур были изображены в одних координатных осях. Пересечение данных кривых линий на семилетнем отрезке времени представляет собой графическое изображение точки безубыточности инвестиционного проекта, отсутствие пересечения кривых свидетельствует о невозможности достижения срока окупаемости на семилетнем отрезке перспективы.

Анализируя полученные финансовые показатели, можно сказать, что выращивание мандаринов, разных сортов винограда и бахчевых культур в теплицах районов Крайнего севера и приравненных к ним местностях экономически не выгодно, так как чистая прибыль не формируется ни в одном из семи лет реализации проекта. Выращивание лимона становится безубыточным уже через 32 месяца (т.е. через 3 года) с момента ввода

теплицы в эксплуатацию, однако полная окупаемость первоначальных инвестиций по выращиванию лимона наступит лишь к концу 7 года. Наибольшей эффективностью выращивания в местностях с малой продолжительностью светового дня обладают овощные культуры – огурцы, помидоры и различные виды пряных трав (укроп, петрушка и зеленый лук). По аналогии с лимоном, выращивание огурцов становится безубыточным через 4 года с момента ввода теплицы в эксплуатацию. Помидоры же, благодаря большой плотности посадки, высокой степени урожайности при искусственном освещении становятся безубыточными в выращивании уже на второй год реализации проекта, а полностью окупают первоначальные и текущие затраты уже на 3 год с момента ввода теплицы в эксплуатацию. Аналогичная ситуация наблюдается и при выращивании зелени (укропа, петрушки и лука зеленого).

В результате осуществления любого из четырех проектов – строительство промышленной теплицы при АЭС для выращивания лимонов/огурцов/ помидоров/ зелени – возможно достигнуть не только «оздоровления» экологической обстановки в регионе благодаря уменьшению теплового загрязнения окружающей среды, но и повысить эффективность деятельности АЭС, обеспечить население районов Крайнего севера фруктами или овощами, богатыми витаминами и/или клетчаткой. Последнее позволяет содействовать и решению проблем продуктовой безопасности отдаленных регионов России и импортозамещения страны, повысить устойчивость развития данных регионов.

Список литературы

- [1] Бурденкова Е.Ю. Использование сбросного и низкопотенциального тепла АЭС для теплоснабжения теплиц [Текст]. / Е.Ю. Бурденкова, И.А. Бакланов, С.А. Ермолаев. // Сборник статей по материалам VI международной научно-практической конференции в 5-ти частях, 15 марта 2018 г. Инновации в науке и практике. – Барнаул, 2018. 19-26 с.
- [2] Косолапов Л. Инновационные подходы к созданию биологических комплексов в энергетических структурах [Текст]. / Л. Косолапов. // Экономика и управление. – 2012. № 6 (80). 40-43 с.
- [3] Тепловые и атомные электростанции: возможный вклад в импортозамещение продовольствия [Текст]. / В. Денисов, В. Гутенёв, К. Популиди, С. Манжина, И. Денисова. // Проблемы региональной экологии. – 2014. № 6. 142-147 с.
- [4] Бурденкова Е.Ю. Отопление энергобиологического комплекса сбросным теплом АЭС [Текст]. / Е.Ю. Бурденков, И.А. Бакланов, С.А.

Ермолаев. // Научно-технические проблемы совершенствования и развития систем газоснабжения. – 2018. 92-97 с.

[5] Пенджиев А.М. Энергоэффективность энергетических ресурсов и климатическое районирование солнечных теплиц [Текст]. / А.М. Пенджиев. // Экономика. Экономика и сельское хозяйство. – 2017. № 9 (21). 1-41 с.

[6] Марамохина Е.В. Сравнительная оценка инновационно-экономической эффективности функционирования промышленных объектов [Текст]. / Е.В. Марамохина, Ф.Ф. Юрлов. // Вестник КРАСГАУ. – 2013. №7 (82). 7-12 с.

[7] Юрлов Ф.Ф. Формулирование и анализ подходов к оценке эффективности промышленных объектов атомной отрасли [Текст]. / Ф.Ф. Юрлов, М.И. Ершова. // Вестник НГИЭИ. – 2020. № 10 (113). 108-118 с.

[8] Рабцевич О.В. Управление проектами реновации промышленных объектов: анализ методов оценки эффективности проектов [Текст]. / О.В. Рабцевич, А.Д. Каржавин; под редакцией Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. // Материалы IX Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. – 2019. 197-206 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] [Burdenkova E.Yu. Use of waste and low-grade heat of nuclear power plants for heat supply to greenhouses [Text]. / E.Yu. Burdenkova, I.A. Baklanov, S.A. Ermolaev. // Collection of articles based on the materials of the VI International Scientific and Practical Conference in 5 parts, March 15, 2018 Innovations in science and practice. – Barnaul, 2018. 19-26 p.

[2] Kosolapov L. Innovative approaches to the creation of biological complexes in energy structures [Text]. / L. Kosolapov. // Economics and Management. – 2012. No. 6 (80). 40-43 p.

[3] Thermal and nuclear power plants: a possible contribution to food import substitution [Text]. / V. Denisov, V. Gutenyov, K. Populidi, S. Manzhina, I. Denisova. // Problems of regional ecology. – 2014. No. 6. 142-147 p.

[4] Burdenkova E.Yu. Heating of the power-biological complex with the waste heat of the NPP [Text]. / E.Yu. Burdenkov, I.A. Baklanov, S.A. Ermolaev. // Scientific and technical problems of improvement and development of gas energy supply systems. – 2018. 92-97 p.

[5] Pendzhiev A.M. Energy efficiency of energy resources and climatic zoning of solar greenhouses [Text]. / A.M. Pendzhiev. // Economics. Economy and agriculture. – 2017. No. 9 (21). 1-41 p.

[6] Maramokhina E.V. Comparative assessment of the innovative and economic efficiency of the functioning of industrial facilities [Text]. / E.V.

Maramokhmina, F.F. Yurlov. // Bulletin of KRASGAU. – 2013. No. 7 (82). 7-12 p.

[7] Yurlov F.F. Formulation and analysis of approaches to assessing the effectiveness of industrial facilities in the nuclear industry [Text]. / F.F. Yurlov, M.I. Ershova. // Bulletin of NGIEI. – 2020. No. 10 (113). 108-118 p.

[8] Rabtsevich O.V. Project management of renovation of industrial facilities: analysis of methods for assessing the effectiveness of projects [Text]. / O.V. Rabtsevich, A.D. Karzhavin; edited by T.Yu. Ovsyannikova, I.R. Salagor. // Materials of the IX International Scientific and Practical Conference. In 2 parts. – 2019. 197-206 p.

© Э.Р. Курумханова, 2021

Поступила в редакцию 20.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Курумханова Э.Р. Оценка эффективности развития тепличного растениеводства при атомных электростанциях // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 59-65. URL: <https://ip-journal.ru/>